

JÄTETILAKARTOITUS sivu 1

kartoittaja:
kohde:

pvm:

Merkitse kohteessa kerättävät jätejakeet rastilla. Kerro kirjoittamalla jakeen kohdalle, jos keräys tapahtuu muulla kuin ns. tavallisella jäteastialla, esimerkiksi syväkeräysastialla.

- BIO KARTONKI LASI METALLI
 MUOVI PAPERI SEKAJÄTE muu, mikä?

	pisteet (ja mahd. lisäkirjain)	HUOMIOITAVAA	ilmoitettu eteenpäin (pvm)
1a. Jätekatos (1), 1b. Jätehuone (1), 1c. Jäteaitaus (0), tai 1d. Ei erillistä jätetilaa (0)			
2. Tuulettuva jätetila (1)			
3. Ikkunat ja muut aukot kokonaan verkotettu/ muu suojaus/ umpinainen rakenne (1)			
4. Tilaan on ainakin yksi toimiva ovi, josta jätteet saadaan kerättyä; 0=ei ovea (e), 1=pariovi (p), 2=yksi ovi (y) tai liukuovi (l)			
5. Oven kulkuaukon leveys väh. 150 cm (1)			
6. Jätetilan ovi on lukollinen (1)			

JÄTETILAKARTOITUS sivu 2

7. Ovessa on mekanismi tms., joka pitää oven auki (1)			
8. Asukkaiden kulku jätetilan ovelle on esteetön (1)			
9. Jätetilan pohjamateriaali; 0=sora (s) tai pehmeä maa (p), 1=hiekka (h), 2=kova pinta kuten kiveys, betoni tai asfaltti (k)			
10. Luiska tai ei kynnyksiä (1)			
11. Astioille on esteetön kulku jätetilan sisällä (1)			
12. Astioiden tyhjentäminen on vaivatonta (1)			
13. Jätetilan etäisyys lasten leikkipaikasta väh. 15 m (1)			
14. Jätetilan etäisyys asuinkiinteistöstä väh. 8 m (1)			
15. Jätetilan etäisyys kadun reunasta kork. 10 m (1)			
16. Jäteastioiden kulkuväylän pohjamateriaali; 0=sora (s) tai pehmeä maa (p), 1=hiekka (h), 2=kova pinta kuten kiveys, betoni tai asfaltti (k)			

JÄTETILAKARTOITUS sivu 3

17. Täydet astiat kuljetetaan alamäkeen=1, tasaista=2, ylämäkeen=0			
18. Valaistus jätetilan sisällä on kunnossa (1)			
19. Valaistus jätetilan ulkopuolella on kunnossa (1)			
20. Opasteet seinällä; 1=kuvalliset (ku) tai kirjalliset (ki), 2=molemmat, 0=puuttuvat			
21. Opasteet myös englanniksi ja muilla tarvittavilla kielillä (1)			
22. Opasteet seinällä ovat helposti katsottavilla kohdilla (1)			
23. Jätetilassa on käytössä oleva ilmoitustaulu (1)			
24. Opasteet astioissa; 1=päällä (p) tai sivulla (s), 2=molemmissa			
25. Ohjeistus/termit ovat ajantasaisia (1)			
26. Kyltit/opasteet ovat ehjiä (1)			
27. Painavin jätelaji sijoitettu lähimmäksi ovea (1)			

JÄTETILAKARTOITUS sivu 4

28. Astioissa ei ole ylitäyttöä (1)			
29. Kaikki jätehuoltomäär. vaatimat jätėjakeet=1, ylimääräisiä=2, jokin vaadittu astia puuttuu=0			
30. Jätetilassa ei ole roskia maassa (1)			
31. Jätetilassa ei ole merkkejä ei-toivotuista eläimistä (1)			
32. Jätetilassa ei ole isompia tavaroita (1)			
33. Jätetilassa ei säilytetä muuta tavaraa (1)			
34. Jätetilan ulkopuolella ei ole roskaisuutta (1)			
35. Jäteastiat ovat ehjiä (1)			
36. Jäteastiat ovat puhtaita (1)			
yhteenlasketut pisteet	/ 42		

Muita huomioita: